

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E O CONTEXTO PRÉ-ENEM E VESTIBULAR UECE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM TURMAS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

Ana Paula Rios Morais¹, Maria Elane Carvalho Guerra²,
Francisco Alves Santos³.

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre o Estágio Supervisionado no Ensino Médio II (ESEM II) realizado com turmas de 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública estadual na cidade de Fortaleza - CE, no contexto da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE). A vivência com as turmas dos 3º anos A, B e C, evidenciou como a pressão para o ingresso no em uma instituição do ensino superior, os desafios emocionais dos estudantes e a minha própria insegurança (uma estagiária-docente) — advinda de sua experiência de graduação marcada pela pandemia da COVID-19 — compuseram uma realidade formativa complexa e desafiadora. Por meio do Diário de Campo (um documento que faz parte de uma das etapas do desenvolvimento do plano de estágio em campo), observações e reflexões, este estudo de caso investiga como o estágio contribuiu para o desenvolvimento da identidade docente, a adaptação de práticas pedagógicas e a compreensão das demandas dos alunos pré-vestibulandos. Além disso, os registros construídos ao longo do estágio evidenciam que a experiência não se limita ao acompanhamento do conteúdo, mas envolve a construção de vínculos, a escuta ativa e a percepção das dificuldades que atravessam o cotidiano geral dos estudantes. Esse contato direto com a realidade escolar possibilitou compreender melhor o papel do professor como mediador não só do conhecimento, mas também do apoio emocional, sendo necessário nessa etapa tão decisiva da vida dos alunos em que acompanhei. Assim, o estágio mostrou o quanto pequenos gestos podem fazer diferença no processo de aprender e ensinar. Conclui-se que a vivência na sala de aula em fase pré-vestibular funciona como um laboratório de amadurecimento para futuros (as) professores (as), exigindo sensibilidade, planejamento adaptado e atenção às dimensões psicossociais da aprendizagem no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Estágio formativo. Vivência escolar. Educação básica. Formação docente. Biologia.

¹ Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará (UECE), paula.rios@aluno.uece.br

² Docente do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará (UECE), elane.guerra@uece.br

³ Docente supervisor do Estágio Supervisionado do Ensino Médio de Biologia, falvesantos11@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado constitui uma etapa essencial da formação docente, representando o elo entre a teoria e a prática pedagógica que aprendemos. É nesse momento que o (a) licenciando (a) tem a oportunidade de vivenciar o cotidiano escolar, compreender as complexidades da sala de aula e desenvolver habilidades que ultrapassam o domínio de conteúdos específicos. Segundo Nóvoa (2009, p. 35), “a formação docente não se faz apenas por acumulação de cursos, mas através de um trabalho reflexivo sobre as experiências vividas”. Assim, o estágio deve ser compreendido como um espaço de reflexão, aprendizado e transformação pessoal e profissional.

No contexto do Ensino Médio, sobretudo nas turmas concluintes, essa vivência assume contornos ainda mais desafiadores. Os alunos do 3º ano enfrentam uma realidade permeada por pressões e expectativas, principalmente devido à preparação para exames seletivos como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Essa etapa escolar torna-se, portanto, um período de intensas demandas cognitivas e emocionais, nas quais o rendimento e a competitividade passam a ser temas recorrentes nas conversas e comportamentos dos estudantes.

De acordo com a pesquisa de Melo, Filho e Chaves (2018), os estudantes do ensino médio apresentaram transtornos emocionais como ansiedade diante do Enem, e demonstraram desestímulo quanto à rotina escolar. Essa constatação reflete o cenário encontrado nas turmas A, B e C observadas durante o meu estágio supervisionado: jovens sob forte pressão, com sentimentos de incerteza, insegurança e, em alguns casos, desmotivação frente aos desafios acadêmicos. Nesse contexto, o papel do (a) professor (a) — e, por consequência, do (a) estagiário (a) — torna-se ainda mais complexo, exigindo empatia, sensibilidade e estratégias que integrem o conteúdo científico às necessidades emocionais dos alunos.

Além das dificuldades enfrentadas pelos estudantes, o estágio também se apresenta como um espaço de enfrentamento de inseguranças pessoais por parte do futuro docente. O medo de ensinar, a sensação de incapacidade e o receio de não corresponder às expectativas dos alunos e da escola, fazem parte do início da trajetória de muitos licenciandos. Essa sensação, no meu caso, está relacionada a uma formação universitária impactada pela pandemia de COVID-19, que limitou o contato presencial e enfraqueceu a prática pedagógica desde os primeiros semestres da graduação. Somente em 2022 tive o primeiro contato presencial com professores e colegas, o que contribuiu para o surgimento de um bloqueio emocional em relação à docência.

Entretanto, como destaca Freire (1996, p. 23), “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Essa concepção de educação dialógica e libertadora fundamenta a importância de compreender o estágio não como um espaço de “teste”, mas de formação e amadurecimento. É na convivência com os alunos, nas trocas e nas dificuldades diárias que se constrói o verdadeiro saber docente.

Dessa forma, este relato tem como objetivo refletir sobre as experiências vivenciadas no Estágio Supervisionado no Ensino Médio II (ESEM II), realizado com turmas de 3º ano em uma escola pública estadual, destacando as tensões e aprendizagens observadas em um contexto marcado pela preparação para o ENEM e o vestibular da UECE. A partir da análise das observações, diálogos com alunos e registros no diário de campo, busca-se compreender como o estágio pode contribuir para a formação docente e para o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais sensíveis às realidades dos estudantes.

2. DESENVOLVIMENTO

Este trabalho define-se como um relato de experiência focado na atuação de uma estagiária docente em turmas de 3º ano do Ensino Médio, e orientado pelos registros de diário de campo, observações participativas e reflexões pessoais ao longo do estágio supervisionado. A escolha por esse relato se deve ao fato de que o estágio, especialmente no 3º ano do ensino médio, envolve uma dinâmica intensa, marcada por pressões, expectativas e ritmos próprios da preparação para o ENEM e/ou vestibular UECE.

Nesse contexto, esse trabalho permite compreender não apenas o que acontece na sala de aula, mas também como esses acontecimentos afetam tanto os alunos quanto a estagiária-docente. Assim, o relato busca valorizar as experiências vividas no cotidiano escolar, evidenciando os desafios, as aprendizagens e as transformações que emergem desse processo formativo.

2.1 Contexto e participantes

O estágio foi realizado durante o segundo semestre letivo de 2025 em uma escola pública estadual de Fortaleza-Ce (Figura 1). As turmas envolvidas foram as turmas de 3º ano – denominadas A, B e C – com perfis diversos em termos de rendimento, faixa etária, motivação e expectativas de vestibular/ENEM. Os alunos estavam em fase de revisão, e a pressão por resultados era evidente no ambiente escolar. Minha atuação incluiu observação, apoio pedagógico, momentos de regência e interlocução com o professor regente (titular).

Figura 1 – Fachada da escola estadual onde ocorreu o estágio.

Fonte: Pedro Lucas Magalhães / Google Maps.

2.2 Instrumentos e procedimentos

Os dados foram coletados por meio de:

- Diário de campo: ao final de cada visita à escola, registrei descrições das aulas, interações aluno-professor, percepções pessoais de medo e insegurança, reflexões emergentes sobre a prática.
- Observação participante: participação/observação em atividades, aulas de Biologia e apoio envolvendo questões preparatórias para ENEM/Vestibular UECE, com foco nos comportamentos e atitudes dos alunos.
- Conversas informais com o professor regente para compreender a dinâmica de preparação para os exames e a visão institucional da escola.

Segundo Minayo (2012, p. 21), “a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que justifica a escolha metodológica”. Além disso, Souza (2023) destaca que o estágio supervisionado desempenha um papel fundamental na formação inicial dos professores, por articular teoria e prática no cotidiano escolar.

2.3 Análise dos dados

Os registros foram relidos e tematizados com base em duas categorias principais: (1) pressão e realidade pré-vestibular (ansiedade dos alunos, exigências de revisão, perfil da turma) e (2) formação docente e superação da insegurança (minha própria trajetória, adaptação das aulas, construção da identidade docente). A análise envolveu comparação entre os dados empíricos (dos diários de campo) e a literatura especializada, permitindo a discussão das transformações vivenciadas e dos desafios emergentes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das observações, interações e registros realizados ao longo do ESEM II, foi possível identificar aspectos significativos da vivência docente em turmas de 3º ano, especialmente diante do contexto pré-ENEM e do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Essa etapa da educação básica é marcada por uma intensa carga emocional e cognitiva, em que os estudantes se veem diante de cobranças externas — familiares, escolares e sociais — e internas, relacionadas às expectativas de sucesso e aprovação.

Nesse cenário, o estágio tornou-se um espaço privilegiado para compreender não apenas os desafios pedagógicos, mas também as dimensões humanas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. A convivência com os alunos das turmas A, B e C revelou que o cotidiano escolar é permeado por ansiedade, autocobrança e, muitas vezes, desmotivação. Tais fatores impactam diretamente o modo como o conhecimento é construído e a forma como o (a) professor (a) deve atuar, equilibrando a transmissão de conteúdos e o apoio emocional aos estudantes.

Além disso, essa experiência possibilitou reflexões sobre minha própria formação como docente, especialmente quanto ao medo e à insegurança de ensinar — sentimentos que, de certa forma, espelham as angústias vividas pelos próprios alunos diante dos exames/provas. Assim, os resultados a seguir estão organizados em quatro tópicos de análise que sintetizam as principais vivências e aprendizagens do estágio.

3.1 Pressão e desafios dos alunos do 3º ano

As turmas A, B e C apresentavam uma realidade marcada por intenso foco em exames/provas (principalmente o 3º ano Aº). Muitos alunos manifestavam ansiedade, expectativa de aprovação e, ao mesmo tempo, comportamentos de desmotivação quando percebem dificuldades ou defasagem em conteúdos. Segundo Melo, Filho e Chaves (2018), estudantes do ensino médio demonstram ansiedade diante do Enem, e sinais de desestímulo em relação à rotina escolar. Nessas turmas, notei diversas situações que confirmavam esse panorama: alunos que deixavam de participar espontaneamente, focavam em questões/exercícios e tinham dificuldade em conectar os conteúdos com o cotidiano.

Outro desafio emergente relacionou-se à heterogeneidade de perfis: enquanto parte dos estudantes apresentava excelente desempenho e proatividade, havia outros que vinham de histórico de pouca motivação, o que exigiu o professor regente ajustasse as estratégias de aula para contemplar diferentes necessidades.

Outro desafio emergente relacionou-se à heterogeneidade de perfis: enquanto parte dos alunos apresentava excelente desempenho e proatividade, havia outros que vinham de histórico reprovação e de pouca motivação, o que exigiu que eu e o professor regente ajustássemos as estratégias de aula para contemplar diferentes necessidades.

3.2 Desafios pessoais e a insegurança docente

Minha própria insegurança — ligada ao início tardio das aulas presenciais em 2022 e ao sentimento de incapacidade — influenciou minha atuação no estágio. Nos primeiros encontros com as turmas de 3º ano, senti-me à parte, com medo de propor intervenções, de errar diante de jovens prestes ao vestibular e de não estar “à altura” da função de mediadora. A literatura aponta que “a formação docente não se faz apenas por acumulação de cursos, mas através de um trabalho reflexivo sobre as experiências vividas” (Nóvoa, 2009, p. 35). Esse reconhecimento foi um marco: percebi que o estágio não precisava revelar uma “professora perfeita”, mas uma formanda em processo, capaz de aprender com a escuta, a ação e a reflexão.

3.3 Estratégias de adaptação e aprendizagem docente

Diante desse cenário, adotei algumas estratégias que se revelaram transformadoras:

- Estabelecimento de momentos de diálogo com os alunos, perguntando suas dúvidas, medos e expectativas, o que contribuiu para um ambiente mais colaborativo.
- Ajustes no planejamento das aulas de Biologia para incluir revisões, exercícios e questões com temas recorrentes nos exames.
- Reflexão constante por meio do diário de campo, que me permitiu identificar padrões de atendimento (por exemplo: aluno A faz pergunta durante a aula; aluno B evita falar) e reajustar minhas ações.

Conforme Schön (2000), a prática reflexiva envolve aprender com a própria ação, analisar os próprios passos e reconstruir o saber-fazer docente. Essa prática mostrou-se essencial para minha formação, pois tornou o estágio um espaço de aprendizagem e não apenas de execução.

Além disso, a pressão dos exames/vestibulares fez com que eu me conscientizasse sobre a necessidade de trabalhar não só o conteúdo, mas o bem-estar emocional dos alunos: reconhecer a ansiedade, promover pausas, incentivar a participação nas atividades e dar valor às pequenas conquistas. A pesquisa sobre pressão pré-vestibular ressalta que “os estudantes se privam de momentos que constituem uma vida integral para concentrarem suas potencialidades em um único fim educacional” (Melo; Filho; Chaves, 2018, p. 154).

3.4 Integração entre teoria, prática e contexto institucional

A prática em sala de aula evidenciou que as teorias aprendidas no curso de licenciatura de Ciências Biológicas precisavam ser adaptadas à realidade concreta: alunos com perfis diversos, exigências de exame/vestibular, infraestrutura escolar, ritmo acelerado de estudos. Como aponta Tardif (2014) os saberes docentes são construídos principalmente na ação, em diálogo constante com a prática cotidiana e as interações escolares. Essa assertiva guiou minha reflexão sobre a importância de planejar com flexibilidade, de escutar os alunos e de reconhecer que cada turma — especialmente em contexto pré-vestibular — exige uma docência singular.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do estágio supervisionado com turmas de 3º ano no contexto pré-vestibular da ENEM e do vestibular UECE revelou-se uma fase decisiva na minha formação docente. Os desafios encontrados — a pressão dos alunos, as exigências de revisão, minha insegurança inicial — foram fundamentais para o meu amadurecimento profissional. A superação das dúvidas internas e o engajamento com a realidade da sala de aula mostraram que ensinar é, acima de tudo, um processo de escuta, adaptação e constante reflexão.

O diário de campo mostrou-se instrumento imprescindível para registrar e refletir sobre a prática, transformando-se em um mecanismo de autoconhecimento e de construção identitária. No ambiente de turmas que vivenciam a ansiedade de exames, compreendi que o papel do (a) professor (a) estagiário (a) não se resume a preparar para o vestibular, mas a acompanhar e mediar uma trajetória de aprendizagem que inclui emoções, expectativas e transformações.

Conclui-se que o estágio nesta fase final do Ensino Médio exige dos futuros professores uma postura integradora: que condense conteúdo, didática, planejamento e a sensibilidade humana. É um ensaio da docência real, em que o medo inicial se torna aprendizagem e a sala de aula se revela como palco de crescimento tanto para o aluno quanto para o estagiário. A partir dessa experiência, sinto-me mais preparada para prosseguir na trajetória docente, consciente de que aprender a ensinar é, de fato, um caminho que se percorre a cada aula, a cada interação e a cada reflexão.

REFERÊNCIAS

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MELO, M. M.; FILHO, C. A. S.; CHAVES, D. C. A pressão nos alunos pré-universitários. In: Congresso Nacional de Educação, 2018. **Anais...** Campina Grande: Editora Realize, 2018. p. 150–160.

NÓVOA, A. **Professores:** imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009.

SCHÖN, D. **Educando o profissional reflexivo:** um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SOUZA, M. B. de. **Contribuições do Estágio Supervisionado Docente para a formação colaborativa de professores.** Viçosa: UFV, 2023.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional.** 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.